

Єрмак К. С.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», м. Одеса

ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СТОСУНКИ У ШЛЮБИ

INFLUENCE OF MASS MEDIA ON MARRIAGE RELATIONSHIPS

Today, in the age of technology, absolutely every person has access to mass media (radio, television, information channels on the Internet, and social media feeds, which are used by everyone: from small children to the elderly. People devote all their time to the virtual world, which has bad consequences and influence on a person's relationship with himself and those around him, first of all, with the closest people. Specifically, with his spouse. The goal is to analyze the available scientific literature and find out how mass media influence the relationship of spouses of different ages. The key concepts are considered : "marriage", "mass media", "relationships in marriage", analyzed the types of mass media and the peculiarities of their impact on a person, revealed the peculiarities of relationships in marriage and determined the influence of the mass media on the relationships of spouses of different ages. The research was carried out on 10 young married couples who have been married for no more than 10 years, i.e. 20 respondents.

Based on the data from the conducted questionnaire, we analyzed and came to the following conclusions regarding the assessment in pairs of their partners regarding the time spent in the media environment and whether this is the cause of misunderstandings in the relationship: 85% of the surveyed respondents believe that their significant other has no addiction to the "phone" as such, they allocate approximately the same amount of time to it, they can easily distract themselves from media resources at the request of their loved one, this is not a problem in their relationship, 15% of the surveyed respondents believe that their significant other spends too much time on Internet resources, it offends feelings, is a factor for quarrels, they consider it an excessive use of the media environment.

Keywords: *mass media, relationships, influence of media space, marriage.*

Сьогодні, у столітті технологій, абсолютно кожна людина має доступ до засобів масової інформації (радіо, телебачення, інформаційні канали в інтернеті, та стрічки соціальних мереж, якими користуються усі – від маленьких дітей до людей похилого віку. Це є абсолютно нормою в сучасному світі: замість сніданку переглядати свіжі новини, гортати стрічку соціальних мереж цілодобово, викладаючи якісь інформаційні пости чи просто розважатися, «спілкуватися» з віртуальним світом, пірнаючи у нього «з головою», особливо у часи карантину та військового часу, що актуально зараз для усього світу. Звісно, така кількість різної інформації, яку людина сприймає, впливає на неї. Цей вплив може бути різним: хтось стає залежним

від того чи іншого інформаційного потоку, хтось перевантажується кількістю того, що сприймається та від цього виникають проблеми, що відображаються на здоров'ї людини, або втрачається зв'язок з реальним світом, і це має погані наслідки, у тому числі і у спілкуванні з іншими людьми. Ні для кого не секрет, що завжди більш за все страждають найближчі (Аргунова А.О., 2008).

Одним з завдань нашого дослідження є аналіз наукової літератури з метою виявлення ступеню та специфіки впливу ЗМІ на стосунки подружжя різного шлюбного «стажу». Для досягнення зазначеної мети в роботі зроблено наступне: було розглянуто ключові поняття: «шлюб», «засоби масової інформації», «стосунки у шлюбі», проаналізовано різновиди ЗМІ та особливості впливу їх на людину, розкрито особливості стосунків у шлюбі та визначено, який вплив мають ЗМІ на стосунки подружжя, які знаходяться у шлюбі певну кількість часу.

Шлюб – насамперед, взаємні та щирі почуття двох людей, що готові з'єднати своє життя один з одним та прожити разом до самої старості. Це такі відносини людей, які переходять у інший соціальний статус, надають їм іншого рівня, який партнери готові узаконити та назватися офіційно «чоловіком та дружиною». Природним чинником цього є продовження роду, набування разом нажитого власного майна, спільний побут, сімейне дозвілля, сексуальне життя, особистий простір та ін. Окрім почуттів у цього поняття є ще й правова сторона: права та обов'язки двох людей, яких вони зобов'язуються притримуватися (Ожегов С. І., 1989).

Було з'ясовано, що засоби масової інформації – це дуже сильний інформаційний потік, який розрахований на те, щоб впливати на людський мозок та психіку. Людина, яка не фільтрує кількість спожитого медіа-ресурсу може стати залежною від цього, «йти» під впливом якоїсь інформації, як наслідок – може «втратити» себе у цьому, втягнутися у «віртуальну реальність», чи мати якісь хибні уявлення про те, що відбувається, не маючи декілька джерел інформації та вміння її фільтрувати (Світлич Л. Г., 2003).

Можна виділити основні методи впливу медіа на психіку користувачів, що має кожен медіа:

1. Ефект «нав'язування сценаріїв та стереотипів», у якому працює механізм ідентифікації з героями програм. (типова поведінка для жінок, залежних від серіалів, в більшості своїй – від мелодрам (те, що тисне на почуття)).

2. Ефект словесної наочності, який ґрунтується на асоціативному мисленні, властивому для дорослої людини. Використовуючи словесні образи, реклама завжди викликає певні образи. Ці картини можуть промайнути перед внутрішнім поглядом людини миттєво, залишаючись непоміченими свідомістю, але підсвідомість фіксує їх дуже чітко.

3. Ефект довіри базується на підтвердженні якоїсь думки авторитетної особи.

4. Ефект переконання. Базується на обґрунтуванні, доведенні аргументів, викликає суперечливі думки, але доводить до остаточної, «потрібної» думки. Включає наочну демонстрацію переваг, графіки, метод порівняння та псевдопояснень.

5. Ефект непередбачуваного очікування. Включає в себе інтригу, тримає «в тонусі», не розкриває кінцівку, що зацікавляє споживача дочитати/додивитися до кінця. Найчастіше, у величезному потоці інформації, людина не доходить до кінця, якщо з самого початку це не зацікавило. Несподівані елементи активізують сприйняття, посилюючи увагу потенційного споживача. (Ценев В. А., 2012).

Існує також таке поняття, як фабінг – це звичка постійно відволікатися на мобільний телефон. З проведеного доктором Кікі Лютнером (Kiki Leutner) з University College London дослідження, було виявлено, що 70% (з 2 тисяч) опитуваних назвали смартфон проблемою, яка руйнує сім'ю. Насправді проблема не в пристрої, як такому, а у мірі його використання. (Войскуновський А.Е., 2004)

Дослідження впливу засобів масової інформації на людину вивчалось за допомогою методики «Діагностика індивідуальних особливостей медіа споживання», запропонованою Ю.Н.Долговим, А.С.Коповою, Г.Н.Мальюченко, В.М.Смирновим та розробленого нами анкетування. Було з'ясовано наступне:

- чи вміє людина відстежувати як сприймаються потоки інформації, автономно і оперативно диференціювати повідомлення за їх актуальності значущості, джерела та причини виникнення;

- чи вміє адекватно оцінювати ціннісно-смыслову «начинку» повідомлення, виділяючи найбільш істотне і зіставляючи її з власною та/або суспільно заданою системою цінностей;

- чи вміє знаходити і визначати ті джерела інформації, які необхідні для задоволення актуальних потреб і вирішення поточних життєвих і професійних проблем;

- чи вміє повністю або частково блокувати інформацію, провокуючи афективні реакції, викликаючи емоційний дисбаланс, непродуктивні конфлікти з оточуючими, що відповідає меті нашої роботи.

Нормативні діагностичні показники по кожній зі шкал будувалися на основі гіпотетичної «моделі оптимального медіаспоживання». Логіка побудови даної моделі була така: в умовах експансивного розвитку ЗМІ, активний і незалежний медіаспоживач повинен володіти набором необхідних умінь, що оптимізують процес побудови ним індивідуального інформаційного простору. Дослідження було проведено за участю 10 молодих сімейних пар, які у шлюбі не більше 10 років, тобто 20 опитуваних осіб.

Проаналізувавши отримані дані, було зроблено наступні висновки:

- з 20 опитуваних 15 (75%) мають середній рівень залученості до медіа ресурсів, спроможні фільтрувати потік інформації, в більшості випадків контролюють час, що приділяється віртуальному та реальному, що також свідчить про наявність у них саморефлексії та здатності до аналізу;

- з 3 з 20 (15%) респондентів мають високий рівень залученості до медіа ресурсів, забагато часу приділяють медіа середовищу, емоційний стан та реакції залежать у більшості від віртуального світу, дуже низький показник фільтру інформації. Занадто залученість у медіа-світ та менше часу приділяється іншим сферам життя;

- 2 з 20 (10%) респондентів мають низький рівень залученості до медіа-ресурсів, такі люди схильні більше часу усамітнюватися, відсторонюються від напливу інформації, спроможні її фільтрувати, чітко знають свою мету використання.

За даними із проведеного анкетування, стосовно оцінки в парах своїх партнерів стосовно проведеного часу у медіа середовищі та чи є це причиною непорозумінь у стосунках, ми проаналізували та прийшли до наступних висновків:

- 85% опитуваних респондентів вважають, що в їхньої другої половинка немає залежності від «телефону» як такої, час для цього вони приділяють приблизно однаковий, цілком спокійно можуть відволіктися від медіа ресурсів, за проханням своєї коханої людини, це не є проблемою у їхніх стосунках;

- 15% опитуваних респондентів вважають, що їхня друга половинка забагато часу проводить у інтернет-ресурсах, це ображає почуття, є чинником для сварки, вважають це надмірним використанням медіа середовища.

Більшість людей у парах проводять свій час у віртуальному світі, але, ми вважаємо, що живе спілкування повинно зберігатися та не знецінюватися. Люди мають змогу розподіляти свій час так, аби його вистачало на усі сфери життя, включаючи особисті стосунки, особистій простір та віртуальний світ. Результати дослідження чудово демонструють те, що більшість людей вміє користуватися інтернет-ресурсами, не піддаючись повному впливу ЗМІ, формуючи навички фільтрування інформації, що надходить, вміють розподіляти свій час. Завдяки цьому, для більшості пар – медіа-ресурс – дійсно ресурс, а не чинник непорозумінь.